

Manejo endoscópico de la disfunción de prótesis biliar metálica en pacientes con obstrucción biliar maligna distal. Estudio de cohortes

Eduany Hernández, Javier Tejedor-Tejada, Aranzazu Alvarez, Samuel Robles, Ana Villar, Andrea Jiménez, Laura Sanchez, Cristina Camblor, Alfonso Carballal, María José Quintana . Servicio Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón, Asturias)

INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS

La disfunción de la prótesis biliar metálica (PBM) es la complicación más frecuente (19-40%) en pacientes con obstrucción biliar maligna distal (OBMD) no operables. Sin embargo, existen controversias de su manejo.

El objetivo del estudio fue comparar la colocación de segunda PBM recubiertas (PBM-R) frente no recubiertas (PBM-NR) coaxial de rescate en pacientes con obstrucción de la PBM.

MATERIAL Y MÉTODOS

- Análisis de cohortes unicéntrico y retrospectivo
- **Criterios inclusión:** Pacientes con antecedente de OBMD no operables entre 2015-2023 y portadores de PBM que presentaron oclusión del stent.
- Se recogieron variables clínicas y endoscópicas.
- Se analizó la morbi-mortalidad en función del tipo de stent coaxial.

Se definió permeabilidad de la PBM como el tiempo desde la colocación del segundo stent hasta su disfunción o muerte del paciente.

RESULTADOS

- Se incluyeron 41 pacientes
 - 20 pacientes en el grupo PBM-R
 - 21 pacientes en el grupo PBM-NR
- 63,4% varones
- Mediana de edad 80 años (RIC 66-86)
- Mediana de índice Charlson 8 (RIC 8-11).

- La tasa de eventos adversos fue variable (25% PBM-R vs 47,6% PBM-NR; P=0,119), siendo la colangitis leve la complicación más frecuente.

- No hubo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad a lo largo del seguimiento. (Fig. 1)

Figura 1. Comparación de curva de supervivencia entre pacientes portadores segundo stent recubierto vs no recubierto coaxial.

	PBM-R N= 20 pacientes	PBM-NR N= 21 pacientes	Valor-P
Edad, media (DE)	73,3 (10,7)	79,6 (10,9)	0,067
Etiología obstrucción biliar maligna, (%)			0,764
• Cáncer de páncreas	14 (70%)	14 (66,67%)	
• Colangiocarcinoma	3 (15%)	3 (14,3%)	
• Ampuloma	3 (15%)	4 (19,0%)	
Causa de irresecabilidad			0,061
• Edad	7 (35%)	6 (28,6%)	
• Estadio avanzado	2 (10%)	6 (28,6%)	
• Localmente avanzado	9 (45%)	3 (14,3%)	
• Comorbilidades	2 (10%)	6 (28,6%)	
Drenaje biliar previo, (%)			0,125
• CPRE	20 (100%)	18 (85,7%)	
• Drenaje trans-parieto-hepático (percutáneo)	0	3 (14,3%)	
Tratamiento posterior, (%)			0,165
• No	11 (55%)	16 (76,2%)	
• Quimioterapia	8 (40%)	3 (14,3%)	
• Cirugía	1 (5%)	2 (9,5%)	
Causa disfunción, (%)			0,510
• Ingrowth	15 (75%)	17 (80,9%)	
• Overgrowth	2 (10%)	3 (14,3%)	
• Otros	3 (15%)	1 (4,8%)	
Éxito técnico, (%)	20 (100%)	18 (85,8%)	0,232
Éxito clínico, (%)	20 (100%)	20 (95,2%)	0,812
Permeabilidad del stent (días), mediana (RIC)	220 (137,5-442,5)	150 (110-362,5)	0,395
Supervivencia diagnóstico (días), mediana (RIC)	510 (362-710)	515 (280-630)	0,285
Supervivencia PBM coaxial (días), mediana (RIC)	245 (137,5-442,5)	180 (110-362,5)	0,430

CONCLUSIONES

Las PBM-R y PBM-NR coaxiales alcanzaron una tasa de efectividad y seguridad a largo plazo comparables como tratamiento de rescate en pacientes con OBM y disfunción del stent.